

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN-MANAGUA

FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE CARAZO

FAREM-CARAZO

Departamento de Ciencias y Tecnología

2022. “Año del bicentenario de la independencia de Centroamérica”

Carrera: Ingeniería Industrial

Asignatura: Integrador IV

Estudiantes: Oscar Eduardo Cortez Chávez 20-90149-3

Harol Duvan Quintanilla Moraga 21-90784 -1

Kelvin José Hernández Rivera 21-90246-2

Grechell Elizabeth Nicaragua García 21-90726-9

David Ariel Manzanares Corea 20-90141-7

Maryan Alexander Gutiérrez Calero 21-90784-1

Docente: Juan José Villavicencio Navarro

Grupo: 7

Año: 2do

04/09/2022

¡A la libertad por la Universidad!

Índice

Introducción.....	3
Objetivos.....	5
Objetivo general	5
Objetivo específico	5
Importancia del uso Del sistema hidropónico	6
Información técnica sobre el cultivo y sus índices de producción a nivel nacional.	9
Características técnicas necesarias para la producción del cultivo mediante el sistema hidropónico.....	14
Selección del sistema hidropónico utilizar	17
Información de los diferentes diseños hidropónicos existentes en el mercado nacional e internacional	17
Selección del diseño hidropónico a utilizar en el prototipo, argumentando el porqué de la selección.	22
Información de los diferentes tipos de sustratos utilizados en sistemas hidropónico y existentes en el mercado.	26
Selección del sustrato a utilizar en el diseño hidropónico, argumentando el porqué de la selección.	28
Información de los diferentes contenedores de sustratos disponibles en el mercado.....	34
Selección del contenedor del sustrato para el prototipo, argumentando el porqué de la selección.	36
Información de los tipos de soportes para los contenedores del sustrato en donde se plantan los cultivos.....	38
Selección del tipo de soporte a utilizar para el contenedor del sustrato, argumentando el porqué de la selección.....	45
Bibliografía.....	48

Introducción

Citando a (Díaz, 1999) La hidroponía es importante ya que es un método para cultivar plantas mediante el uso de soluciones de nutrientes minerales en agua, sin suelo. En condiciones naturales, el suelo funciona como un reservorio de nutrientes, pero el suelo en sí mismo no es esencial para el crecimiento de las plantas, prácticamente cualquier planta terrestre puede ser cultivada por hidroponía. Recientemente la hidroponía ha sido usada para mejorar vegetales y proporcionarles mayor valor nutricional.

El diagnóstico que a continuación se muestra describe todo el proceso de elaboración de un sistema hidropónico. Para poder realizar esto se investigará en diversas fuentes la importancia del uso del sistema hidropónico y por qué esta idea puede ser de gran ayuda en la producción de cultivos a nivel nacional. Se tomará en cuenta la información técnica sobre el cultivo del tomate debido a que es el cultivo que se seleccionó para este proyecto. Se indagará sobre los índices de producción a nivel nacional para conocer los sitios donde más se produce este cultivo y la producción de ellos dependiendo de la cantidad de hectáreas que poseen. De igual manera, se conocerán las características técnicas necesarias para la producción del cultivo mediante el sistema hidropónico. esto es fundamental para saber de qué manera se debe germinar el tomate, tener en cuenta los días de crecimiento para realizar los trasplantes, las posibles enfermedades y plagas que pueda tener, los requerimientos ambientales como la temperatura, humedad, luminosidad y radiación. También conocer el ph y la conductividad eléctrica correcta para dicho cultivo. se investigará los diferentes diseños hidropónicos existentes en el mercado nacional e internacional para que de esta manera se pueda elegir el diseño hidropónico más adecuado al cultivo y a las especificaciones dadas para realizar dicho sistema. Para poder elegir el tipo de sustrato que se más conveniente para el cultivo del tomate en el sistema hidropónico, es fundamental que primero se conozca acerca de los diferentes tipos de sustratos utilizados en sistemas hidropónicos y existentes en el mercado.

Incluso, para definir el soporte que se va a utilizar para el contenedor del sustrato en donde estarán las plantas, se debe tomar en cuenta los distintos tipos de soportes y diseños ya que se tratará de adaptar a las especificaciones técnicas del cultivo del tomate.

Cuando se defina lo anteriormente mencionado, se indagará acerca de los tipos de sistemas de riego por goteo para ver cuál es más conveniente y si es requerido de acuerdo al sistema que se elegirá.

Definido los diseños y los aspectos generales que llevara el sistema hidropónico, se tomará en cuenta los materiales a utilizar y las herramientas que se necesitan para elaborarlo.

Para tener una visión más técnica y práctica del prototipo se diseñarán bocetos en 2D y 3D del sistema hidropónico y del riego por goteo seleccionado. es en este punto que recalcarán las medidas mínimas establecidas para la realización del prototipo y calcular los costos unitario de fabricación de este.

Una vez realizado el prototipo se presentará en la universidad convalidando cada uno de los acápites abordados en este informe.

Objetivos

Objetivo general

- Prototipar un sistema hidropónico para el cultivo del tomate durante el segundo periodo del año 2022

Objetivo específico

- Compilar y delimitar información sobre el cultivo seleccionado y los diferentes diseños hidropónicos
- Definir el diseño hidropónico, de acuerdo a las especiaciones del cultivo
- Realizar del sistema NFT con las medidas mínimas establecidas o superiores a las mismas
- Presentar el prototipo en la universidad

Importancia del uso Del sistema hidropónico

Citando a (Díaz, 1999) La hidroponía es importante ya que es un método para cultivar plantas mediante el uso de soluciones de nutrientes minerales en agua, sin suelo. En condiciones naturales, el suelo funciona como un reservorio de nutrientes, pero el suelo en sí mismo no es esencial para el crecimiento de las plantas, prácticamente cualquier planta terrestre puede ser cultivada por hidroponía. Recientemente la hidroponía ha sido usada para mejorar vegetales y proporcionarles mayor valor nutricional.

Han surgido varias razones del por qué la hidroponía está siendo adoptada en el mundo para la producción de los alimentos, a continuación mencionaremos algunas de ellas:

- No se requiere suelo.
- El agua se mantiene en el sistema y puede ser reusada, disminuyendo así el consumo de este tan importante recurso.
- Es posible controlar los niveles de nutrientes completamente, disminuyendo de esta manera los requerimientos de los mismos.
- No se produce contaminación por liberación de nutrientes al ambiente, esto debido al sistema controlado, y al uso no excesivo de herbicidas o pesticidas.

¿Qué es hidroponía?

La hidroponía consiste en cultivar plantas utilizando como medio de cultivo una solución nutritiva, la cual contiene los nutrientes que las plantas requieren para su normal crecimiento y desarrollo (Resh 2001). La agricultura a través de los años ha estado expuesta a cambios, conforme las nuevas tecnologías han avanzado lo han hecho los métodos de cultivos y entre estos métodos se encuentra la hidroponía.

Citando (Gilsanz, 2008) la hidroponía es una tecnología y práctica agrícola que puede ayudar a alimentar a las ciudades en el futuro, al tiempo que cumple con las demandas de los consumidores y asegura la buena salud de los sistemas ecológicos.

Ventajas de la hidroponía

De acuerdo con (Gilsanz, 2008) las mayores ventajas de la hidroponía son:

- Como las raíces reciben el alimento óptimo, no necesitan crecer en busca de agua. Por lo tanto la planta necesita menos espacio para su cultivo. El resultado: más plantas en menos espacio.
- Al no utilizar tierra, se puede reducir el peso del conjunto. Esto es ideal para estructuras verticales.
- Al no utilizar tierra, se desprende menos partículas de arena, con lo que es un sistema más limpio.
- En hidroponía, el agua con nutrientes se puede reutilizar. Así se puede conseguir un ahorro en agua y nutrientes de hasta el 50% en comparación con el riego convencional.
- Al optimizar el agua, los nutrientes y el espacio, se incrementa la producción del cultivo.

Desventajas de la hidroponía

Todo tiene sus ventajas y desventajas. La hidroponía también. Las desventajas de la hidroponía son:

- Se necesita un control más estricto del riego: tiene que ajustarse a las necesidades de la planta y debe ser constante en el tiempo.
- Un control del riego se consigue fácilmente con una automatización del riego, que requiere del uso de energía.
- Se incrementa el coste de la instalación. No tiene el mismo coste una maceta convencional que una maceta con riego automático hidropónico.

Diferencia entre sistema hidropónico y sistema tradicional de cultivo.

Cultivo en tierra

Cultivo hidropónico

Los suelos empobrecen y pierden nutrientes con las cosechas repetidas.	En medio descontrolado en relación. Con su contenido en nutrientes que se reponen
Los suelos deben esterilizarse por la flora microbiana patógena	No existen problemas respecto a la flora Microbiana patógena
Pérdidas de fertilizantes por lixiviación y lavado del suelo	Utilización eficiente de los fertilizantes.
El Riego es fundamental porque se debe Evitar el estrés hídrico	No hay estrés hídrico
Poco costo en relación a inicio del cultivo	Elevados costos de instalación al inicio del cultivo.
Baja a Regular densidad De cultivo	Alta necesidad de cultivo e incremento de cosecha

Tabla 1. Diferencia entre sistema hidropónico y sistema tradicional de cultivo.

En Nicaragua el uso de la hidroponía y sobre todo del sistema NFT está por debajo en popularidad a métodos de cultivo tradicional pero se están empezando a expandir a través de proyectos como Finca El Amanecer y Fresanica. Estos proyectos llevan unos cuantos años de existencia y al ser pequeños no tienden a tener una producción masiva de alimentos y se quedan para uso hotelero o venta al por menor ya que su importancia radica en la calidad de sus alimentos y saber aprovechar el espacio y recursos disponibles para brindar mejores cultivos.

El valor del mercado mundial de los alimentos producidos por hidroponía ha venido creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta de un 6.5% durante el periodo del 2013 al 2018. Estos datos demuestran que dichos métodos de cultivo a pesar de que la concentración en la industria hidropónica es baja han cobrado importancia y han sido redituables económicamente en el mundo y Nicaragua tiene una gran oportunidad de crecimiento al de por sí ya es un país que se caracteriza en el sector agrícola por el cultivo

de granos de básicos puede expandirse en el cultivo de hortalizas y otros frutos a través de estos sistemas.

En cuanto al uso del sistema NFT en Nicaragua al igual que otros sistemas hidropónicos no son tan utilizados quedando relegados a ciertos proyectos en el norte del país como la ya mencionada Finca El amanecer y el proyecto del sistema NFT para la producción de tomates cherry del canal rincón hidropónico del Ing. José Ortiz García.

Ilustración 1. Sistema NFT del Ing. José Ortiz García

Sin duda la producción de tomates podría verse beneficiada por la utilización del sistema nft no solo para producción limitada a hoteles si no para supermercados y mercados brindando productos de gran calidad al público general (Intagri, s.f.).

Información técnica sobre el cultivo y sus índices de producción a nivel nacional.

Según (Bawden Davis, s.f.) para sembrar, cultivar y cosechar tomates se debe hacer lo siguiente.

Planifique la siembra.

Siembre los tomates en la primavera o a principios del verano. Realice la siembra una vez que el suelo se haya calentado y las temperaturas superen los 60 grados Fahrenheit durante el día y 50 grados Fahrenheit durante la noche. Las temperaturas inferiores a 50 grados Fahrenheit producirán plantas que no crecen mucho y que producen menos frutos o ninguno.

Los tomates necesitan sol, ocho horas de luz solar directa al día como mínimo. Así que debe elegir un área que brinde buena exposición, lejos de edificios, árboles y arbustos altos. El estar expuestas también permite que las plantas reciban una ventilación adecuada, lo que ayuda a prevenir enfermedades.

Prepare el lugar de la siembra.

Los tomates crecen mejor en los suelos que tengan un buen drenaje, que sean ricos en materias orgánicas, y que tengan un nivel suficiente de acidez, con un pH entre 6,5 y 7,0.1 Antes de la siembra, aumente la materia orgánica aplicando una capa de 2 a 3 pulgadas de abono orgánico en la superficie del suelo y removiendo la tierra para que este penetre. Además, agregue yeso de acción rápida Pennington®, un producto que ayuda a aflojar el suelo compacto y le aporta calcio, lo cual contribuye a prevenir la pudrición del extremo inferior del fruto, condición que causa marcas de pudrición circulares de color café en la parte inferior del fruto.

Para verificar si el suelo está dentro del rango de pH correcto, tome una muestra de suelo y llévela a las instalaciones de extensión cooperativa de la universidad local para que la analicen. Si los resultados muestran que el suelo tiene mucha acidez (6,4 o menos), aplique cal de acción rápida Pennington, lo que aumentará en nivel de pH. Si su suelo es alcalino

(7,1 o más) necesitará que agregar azufre para suelos para disminuir el pH, agregue también fertilizante seco para tomates y vegetales Alaska.

Siembre y prepare un soporte.

Justo antes de la siembra, retire las hojas inferiores de la planta arrancándolas del tallo con los dedos. Al hacer esto quedarán en el tallo de la planta de tomate unas pequeñas protuberancias que son los nódulos de la raíz. Cave un hoyo y entierre la planta hasta justamente arriba del último nódulo de la raíz. Las raíces se formarán a lo largo del tallo en los nódulos de la raíz creando un sistema de raíces y una planta fuerte. Siembre las plantas de tomate separadas a una distancia de 24 a 30 pulgadas. Después de sembrar, aplane la tierra suavemente con la mano hasta que quede firme.

Para preservar la salud de las plantas de tomate y facilitar la cosecha, coloque enrejados alrededor de las plantas cuando las siembre. Estos enrejados de alambre sostienen las plantas durante su crecimiento y alejan las hojas y los frutos del suelo, lo que permite lograr mejores cosechas, menos plagas y menos probabilidades de contraer enfermedades. El tamaño de los enrejados varía pero los de 20 a 24 pulgadas de diámetro y de 4 a 6 pies de alto son opciones ideales.

Riegue y deshierbe con frecuencia.

Riegue bien las plantas después de sembrar y luego riéguelas otra vez cuando la tierra de la superficie se seque. Una vez que la planta se haya asentado y se observen brotes nuevos, manténgala saludable mediante el riego para que la tierra permanezca húmeda, pero no empapada. La tierra muy mojada puede conducir a la pudrición de las raíces causada por los hongos y puede producir frutos con demasiada agua. Por otra parte, la tierra muy seca

puede traer como resultado frutos agrietados y la pudrición en el extremo inferior del fruto. Evite también el riego desde arriba ya que el follaje húmedo puede conducir a varias enfermedades causadas por hongos.

Deshierbe con frecuencia porque la maleza le roba el agua a las plantas de tomate. Evite el crecimiento de la maleza y mantenga estable la temperatura del suelo mediante la colocación de mantillo alrededor de la planta de tomate con una capa de 2 a 3 pulgadas de trozos de corteza.

Esté atento para detectar plagas y enfermedades

La mejor estrategia de defensa consiste en revisar las plantas en busca de señales de algún problema cada vez que las riegue y actuar inmediatamente. Las plagas que comúnmente afectan a las plantas de tomate incluyen el gusano del tomate (son gusanos grandes, verdes y con marcas negras y blancas). Los gusanos del tomate pueden llegar a medir 4 pulgadas de largo cuando son adultos. Se comen las hojas y pueden defoliar rápidamente las plantas de tomate. Otra plaga dañina son los gusanos del fruto del tomate, que son las larvas de las polillas que se comen el interior del tomate. Los alticinos también son un problema ya que saltan de planta en planta alimentándose del follaje. Todas estas plagas se pueden controlar al aplicar insecticida en polvo al 5% listo para usar Sevin®-5. Los gusanos del tomate también se pueden retirar con la mano y deben ser destruidos. Esté alerta para detectar hoyos irregulares grandes en las hojas y los tomates ya que los caracoles y babosas devoran las hojas tiernas y les encantan los tomates. Disperse los gránulos del veneno Corry's para caracoles y babosas en la tierra alrededor de las plantas de tomate para detener inmediatamente a estas plagas no deseadas.

Tiempo total para cultivar y recolectar los tomates: 5-9 horas, dependiendo del tipo y el tamaño del huerto y del número de plantas.

Distribución del tiempo:

- Selección y preparación del área de siembra: 4-6 horas
- Siembra y colocación de soportes: 1-3 horas
- Nivel de dificultad en una escala del 1 al 4: 2 – Muy fácil

Índice de producción a nivel nacional

Según (FAO, 2018) en Nicaragua se establecen 1,706 hectáreas, con rendimientos de 41,963.9 kg por hectárea. Lo que conlleva a una producción final de 71,577 toneladas, las zonas productoras de tomate de mayor importancia en Nicaragua. Estas se encuentran en los departamentos de Matagalpa, Jinotega y Estelí, particularmente en los Valles de Sébaco y Tomatoya.

Características técnicas necesarias para la producción del cultivo mediante el sistema hidropónico

El primer paso es la siembra de tu semilla, de la variedad que se haya elegido. En el caso del jitomate, se recomienda realizar la siembra indirecta por medio de un semillero o germinador.

En el jitomate, se puede verificar la germinación entre 12 y 15 días después de la siembra, siendo esto una constante en la mayoría de las variedades de ésta semilla. Esto nos da un total de hasta 15 días para observar las primeras plántulas.

El siguiente punto es trasplantar las plántulas de jitomate para cultivarlas según la técnica hidropónica que hayas elegido.

El trasplante del Jitomate se llevará a cabo de 30 a 40 días después de la siembra, dejando una distancia entre plantas de 30cm (en general para cualquier técnica) y entre hileras de plantas de 33cm; para así lograr tener 9 plantas de jitomate por metro cuadrado.

La técnica hidropónica más recomendada para el jitomate es el cultivo en sustrato, ya que es la que mejores resultados ha dado, con producciones entre 15 y 20 kilogramos por metro cuadrado.

Uno de los sustratos que actualmente se está utilizando dando resultados muy satisfactorios gracias a sus propiedades, es el slab de fibra de coco. En el caso del cultivo de jitomate a nivel comercial, se realizan densidades de siembra de 30 cm entre plantas, sembrando de 3 a 6 plantas de jitomate por placa de slab.

A los 15 días después de haber realizado el trasplante, se debe colocar lo que se conoce como "tutor" para ayudar a tu planta a su crecimiento y al aprovechamiento de luz solar

Los chupones o axilas son ramificaciones de la planta, que compiten por nutrientes y luz; y si dejamos que estos crezcan se demerita el crecimiento de toda tu planta y por lo tanto de sus frutos.

Aproximadamente a los cinco días después de que hayas colocado tus tutores deberás podar los chupones para controlar el crecimiento de tu planta y aumentar su producción. Debes eliminarlos cuando están pequeños, con el fin de no lastimar la planta.

En cuanto a la poda de hojas esta se realiza a los 35 días de que hayas realizado el trasplante, deberás comenzar con tu poda de hojas, eliminando solamente las hojas enfermas y en senescencia (hojas viejas).

Se deben de eliminar hojas cloróticas o amarillentas, que presenten daños en tonalidades pardas, necrosis o coloración negra provocada por muerte celular o algún hongo. Al eliminar este tipo de hojas, estimulamos a tus plantas para un mayor desarrollo vegetativo, una buena ventilación y desechemos cualquier posible infección por esporas, bacterias y virus que pudieran contaminarlas.

Aproximadamente entre los dos meses y medio y los tres meses, se estará viendo las primeras flores. Dependiendo del mercado a donde vayas a vender tu producto, por ende recomienda hacer una poda de flor.

Se debe cortar entre una y dos flores por racimo, para ayudar a que las flores restantes desarrollen frutos de mayor tamaño y firmeza.

Estarás cosechando alrededor de los cuatro meses que comenzaste a trabajar. La cosecha dura aproximadamente 30 días, en los cuales debes de cortar los frutos que se encuentran de mejor tamaño, coloración y firmeza; logrando obtener hasta 10 kilos por metro cuadrado (9 plantas de jitomate criollo hidropónico); y con un buen cuidado de tus plantas puedes llegar a obtener hasta 3 cosechas por año; es decir cada cuatro meses se estará cosechando los frutos del cultivo (hydroenv.com, 22).

Requerimientos ambientales

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo de jitomate, ya que todos los factores se encuentran estrechamente relacionados y la modificación de uno de éstos incide sobre los demás.

Temperatura

La temperatura óptima de desarrollo para el cultivo del jitomate oscila entre 20 y 30 °C durante el día y entre 14 y 17 °C durante la noche; temperaturas superiores a los 30-35 °C afectan la fructificación por mal desarrollo de óvulos, el desarrollo de la planta y del sistema radical también se afecta. Temperaturas superiores a 30 °C e inferiores a 12 °C ocasionan que la fecundación sea defectuosa o nula. La maduración del fruto está muy influenciada por la temperatura en lo que se refiere a precocidad y color del fruto, de manera que valores cercanos a los 10 °C así como superiores a los 30 °C originan tonalidades amarillentas. No obstante, los valores de temperatura descritos son simplemente indicativos, debiendo tener en cuenta las interacciones de la temperatura con el resto de los parámetros climáticos.

Humedad

La humedad relativa óptima para el cultivo del tomate oscila entre el 60% y 80%. Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades fungosas en el follaje, agrietamiento del fruto y dificultan la fecundación, debido a que el polen se apelmaza, abortando parte de las flores. La presencia de una humedad relativa baja en el invernadero también afecta la fecundación, ya que el polen se reseca demasiado, lo que dificulta la fijación del polen al estigma de la flor.

Luminosidad

Valores reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa sobre los procesos de floración y fecundación, así como el desarrollo vegetativo de la planta. En los momentos críticos, durante el período vegetativo, resulta crucial la interrelación existente entre la temperatura diurna y nocturna y la luminosidad.

Radiación

El jitomate es un cultivo insensible al fotoperiodo, entre 8 a 16 horas, y requiere de una buena iluminación. Iluminaciones limitadas originan reducción en la fotosíntesis neta e implican mayor competencia por los productos asimilados, con incidencia en el desarrollo y en la producción. Valores de radiación total diaria alrededor de 0.85 MJ m⁻², son los umbrales considerados mínimos para la floración y formación de fruto, siendo preferible

mayor iluminación en menor período de tiempo que iluminaciones bajas durante un mayor tiempo. La ventilación es un aspecto fundamental en la producción de cultivos en invernadero, ya que facilita. La entrada de aire fresco y elimina el aire caliente que

Se acumula dentro del invernadero, también ayuda a renovar los niveles de oxigenación por lo que es indispensable que el invernadero cuente con un buen sistema de ventilación, ya sea manual o automatizado. Incluso en días muy fríos es conveniente ventilar al menos dos horas al día, con el objeto de renovar el aire en el interior y bajar la humedad relativa para evitar problemas de enfermedades.

Ph y conductividad eléctrica

Se recomienda mantener el ph dentro del rango de 5.5 a 6.5 y la CE de 0.7 para la 1ª etapa que abarca del trasplante al 1º racimo de frutos; 0.9 para la 2ª etapa que comprende del 1º al 2º racimo; 1.3 para la 3ª etapa que comprende del 2º al 3º racimo; 1.5 para la 4ª etapa que abarca del 3º al 5º racimo y 1.8 para la última etapa que se extiende a partir del 5º racimo de frutos hasta el final del ciclo (Chavarria, Angel, Gabriel, & Enrique, 2011).

Selección del sistema hidropónico utilizar

Información de los diferentes diseños hidropónicos existentes en el mercado nacional e internacional

Se hará mención de los tipos más comunes de sistemas hidropónicos con el fin de conocer cada uno de ellos.

Tipos de sistemas hidropónicos

Para más información sobre la hidroponía, consulta: www.generacionverde.mx

Ilustración 2. Tipos de sistemas hidropónicos

Flujo y reflujo

Citando a (Usategui, 1998) un sistema de flujo y reflujo, en lo cual las macetas contienen un sustrato inerte que no aporta nutrientes a las plantas, pero permite anclar las raíces y se drena lentamente. Las macetas se ponen en una bandeja de cultivo, que se coloca sobre un depósito de agua rica en nutrientes. El principio fundamental de la hidroponía de flujo y reflujo es que la inundación intermitente se produce en ciclos que permiten que el medio de cultivo se seque entre ellos.

Aeroponía

La información de (Zezza, 2010) sostiene que es el proceso de cultivar plantas en un entorno aéreo o de niebla sin hacer uso de suelo. La palabra “aeroponía” viene de los

términos griegos *aero* y *ponos* que significan respectivamente aire y trabajo. Los cultivos aeropónicos difieren de los convencionales cultivos hidropónicos y crecimiento.

Los beneficios son: mayor concentración de oxígeno, reducción de formación de patógenos, mayor crecimiento, mayor concentración de dióxido de carbono, agua y nutrientes hidroatomizados y provee todas las necesidades de la planta por sí mismo.

Raíz flotante

De acuerdo con (Santos, 2008) este método utiliza un medio líquido para el crecimiento de los cultivos. En este sistema las raíces flotan dentro una solución nutritiva, pero las plantas están sostenidas sobre una lámina ligera (la cual generalmente es de unicel), que se sostiene sobre la superficie del medio líquido.

Goteo

Citando a (Castaños, 2007) dentro de los sistemas hidropónicos, el sistema de riego por goteo se ha convertido en los últimos años el tipo de riego más eficiente y económico a largo plazo a nivel mundial, el cual consiste en la aplicación artificial de agua o solución nutritiva al terreno de forma permanente en pequeñas cantidades.

Mecha

Según (Aguilera Morales, 2006) el sistema hidropónico de mecha o pabilo es uno de los más simples ya que no necesita de bombas eléctricas para transportar los nutrientes ni rociadores. Además, requiere pocos materiales, tales como: un recipiente con una abertura en el fondo.

Todo sistema hidropónico de mechas está formado por cuatro componentes básicos:

- Contenedor de cultivo

- Depósito para la solución nutritiva
- Medio de cultivo
- Mechas

Nft

Citando a (Sharaf, 2002) NFT (Nutrient Film Technique) que, traducido al español significa “la técnica de la película de nutriente”, es el sistema hidropónico recirculante más popular para la producción de cultivos en el mundo.

Fue desarrollado en la década de los 60 por el Dr. Allan Cooper, en Inglaterra y desde esa época, este sistema está destinado principalmente a la producción de hortalizas, especialmente especies de hoja (Lechuga, acelga, entre otras), a gran y mediana escala con alta calidad de producción en invernaderos

Sistema hidropónico qué hay en Nicaragua

Sistemas nft San José de Las Latas, municipio de Jinotega. Estos tendrán la capacidad de producción anual de 25 mil libras de tomate manzano a través del cultivo y técnicas hidropónicas.

Sistemas hidropónicos internacionales.

Tomate hidropónico método kratky, México , se trata básicamente ayudar a que el nivel del agua llegue a cierta parte de la raíz esto hace que se genere una capa de oxígeno por ende ayuda que las plantas a través de las raíces obtengan el oxígeno que necesitan para poder desarrollarse correctamente es decir las plantas necesitan oxígeno para poder absorber los nutrientes del agua , este método no ocupa ninguna bomba de oxígeno, ni bomba de agua , para ello se utiliza una cubeta de 20 litros llena hasta la mitad de solución nutritiva y la otra mitad con agua tenemos que tener la raíz de la plantan hasta la mitad para poder colocarla en la macetera , pintamos la cubeta en negro y luego en blanco , con el fin de que el bote

no se caliente ya que al tener solución nutritiva se generan algas, se hace un orificio en el centro de la tapa de nuestra cubeta para así poder introducir la macetera y por ende la planta a cultivar teniendo todos los cuidados ya que fácilmente pueden producirse plagas y así contagiar todo el cultivo.

Sistema de riego por goteo en el cultivo de tomate, Costa Rica

El sistema está dentro de un invernadero, el invernadero no es imprescindible pero tiene beneficios habría menos posibilidades de que el cultivo se contagie de plagas, la maya ayuda a que los insectos se mantengan fuera, el riego por goteo se basa en conectarse unas mangueras que van en cada maceta por medio del riego por goteo proveen a la maceta los nutrientes y la humedad que necesita la planta ayuda a reducir los costos en nutrición y gasto de agua la parte más importante del sistema es la tubería las macetas se abastecen desde la línea de agua potable, un temporizador electrónico que permite o bloquea el paso del agua según una programación ya establecida, se utiliza una bomba de dosificación que según la cantidad de agua que está pasando así va ser la cantidad de solución nutritiva que va aportar al agua, este sistema funciona solo con la presión del sistema del agua potable no es eléctrico, con el sistema de riego hay que tener una consideración no ocupa una bomba eléctrica por que aprovecha el flujo del sistema de agua potable que es lo que abastece pero va requerir cierta cantidad de plantas para aprovechar el sistema ya que ocupa que haya cierto flujo cierto caudal en la tubería para que se genere ese vacío que es el que dosifica el agua, Me parece que este es el sistema más adecuado si quieres tener tomate hidropónico ya que debemos de considerar que a comparación del tanque que ocupa el nft vs el dosificar que ocupa este sistema es mucho más económico.

Selección del diseño hidropónico a utilizar en el prototipo, argumentando el porqué de la selección.

Ilustración 3. Sistema hidropónico horizontal para jitomates

En cuanto al tipo de sistema hidropónico que se estará utilizando para el proceso de cultivo de tomates será el NFT con el diseño ya antes presentado. El sistema NFT (Nutrient Film Technique) se basa en la circulación continua o intermitente de una fina lámina de solución nutritiva a través de las raíces del cultivo.

El principio del sistema consiste en recircular continuamente una solución nutritiva por una serie de canales de PVC de forma rectangular, llamados canales de cultivo. En cada canal hay agujeros donde se colocan las plantas, y estos canales están apoyados sobre mesas o caballetes con una ligera pendiente o desnivel que facilita la circulación de la solución. Luego la solución es recolectada y almacenada en un tanque. Esto da la gran ventaja de que el agua pueda ser reutilizada.

Según (Región Campesina, 2018) las ventajas de este diseño pueden ser:

- Produce un producto 100% limpio
- No es un producto que contenga soluciones o algún tipo de sustancias que sean nocivas para la salud humana
- Es un tomate que viene cargado de mucha vitamina y mayor que un tomate normal cultivado tradicionalmente,
- En comercialización no se considera orgánico el tomate, pero es muy cerca a ese tipo de productos.

Las desventajas principales pueden ser:

- La inversión ya que los altos costos de los materiales influyen mucho en ello. Y al ser una inversión alta, se deben vender los tomates a un valor un poco más alto.
- No se puede hacer una producción a gran escala en el mismo invernadero por muchas razones como ejemplo, las plántulas pequeñas que vienen desde el exterior son plántulas que no están desinfectadas y no están sanas probablemente. Esto haría que las plantas más grandes se contagien de alguna enfermedad o plaga y se acabe toda la producción.

Materiales necesarios para la instalación del sistema NFT:

- Tanque colector

- Bomba de impulsión
- Tuberías de distribución
- Canales de cultivo

De la superficie de cultivo y las temperaturas máximas obtenidas dependerá la utilización del tipo de tubería colectora: abierta y cerrada.

Se decidió utilizar la abierta debido a que es recomendable para pequeñas superficies, bajo un régimen de temperaturas moderadas, para así evitar cualquier taponamiento producto de las raíces que desembocan en los canales de cultivo. Se recomienda cubrirla con algún polietileno opaco (de preferencia color blanco), para evitar la contaminación de la solución nutritiva y su evaporación.

La razón por la que no se eligió la cerrada es porque se utiliza— con superficies mayores y en ambientes cálidos, prefiriéndose la inclusión de aberturas individuales frente a cada canal para así recibir la solución nutritiva. El diámetro de esta tubería debería ser igual o mayor al ancho del canal de cultivo, ya que la acumulación de raíces de las plantas del borde podría taponearla.

Para la obtención de una producción comercial exitosa, es necesario conocer los requerimientos básicos de este sistema hidropónico los cuales son:

Altura de la lámina de la solución nutritiva: Esta lámina no debería alcanzar una altura superior a los 4 a 5 mm.

Flujo de la solución nutritiva: Para el logro y mantención de la lámina de solución nutritiva recirculante, es recomendable ajustar su flujo en aproximadamente 2 litros por minuto. Este caudal permite que las raíces de las plantas posean una oferta adecuada de oxígeno, agua y nutrientes. Sin embargo, a través del período de crecimiento del cultivo, el flujo de la solución puede aumentarse, para favorecer el contacto íntimo de la solución con las raíces, ya que éstas crecen en tal magnitud que se entrecruzan originando un conglomerado, que comúnmente se denomina "colchón de raíces".

Este "colchón" es un impedimento para el libre paso de la solución nutritiva y su absorción. Además, se forman "bolsones" de solución al interior de éste, los cuales favorecen no sólo

la acumulación de sales, sino también la muerte sectorizada de raíces al no recibir solución nutritiva. Por esta razón, para especies de gran desarrollo radical (tomate, pepino por ejemplo) se hace necesario, desde el momento que se forma el "colchón de raíces" hasta el fin del cultivo, aumentar la tasa de flujo sobre los 2 litros por minuto hasta visualizar que las raíces son efectivamente alcanzadas por la solución nutritiva. Para que la solución nutritiva fluya constantemente en el sistema, se requiere que ésta sea impulsada desde el tanque hacia la parte elevada de los canales de cultivo, y luego descienda a través de ellos por gravedad. Este descenso se produce gracias a la pendiente longitudinal de los canales de cultivo. En general, se recomienda que esta inclinación sea de alrededor de un 2 %.

Comparación del sistema NFT con el de flujo y reflujo

NFT	Flujo y reflujo
Permite un control más preciso sobre la nutrición de la planta.	El sistema es más complicado de construir.
Simplifica enormemente los sistemas de riego, porque elimina la esterilización del suelo y asegura una cierta uniformidad entre los nutrientes de la plantas.	Niveles inestable de pH y nutrientes de la solución reciclada.
Maximiza el contacto directo de las raíces con solución nutritiva, por lo q el crecimiento de los productos es acelerado siendo posible obtener en el año más de cultivo.	Puede ser un reto conseguir la sincronización del ciclo.

Tabla 2. Comparación del sistema NFT con el de flujo y reflujo

Información de los diferentes tipos de sustratos utilizados en sistemas hidropónico y existentes en el mercado.

Según (Huerto hidropónico, 2021) los sustratos que se suelen usar en los sistemas hidropónicos son los siguientes.

- **Fibra de coco:** La fibra de coco es un término que se utiliza para describir una gama de productos naturales fabricados a partir de cáscaras de coco que se emplean en aplicaciones hortícolas. Aunque también se le conoce como “turba de coco”, las cáscaras de coco pasan por un proceso de trituración en el que se separan las fibras más largas en una gama de tamaños de partículas, de acuerdo con la aplicación prevista.
- **Perlita:** La perlita es uno de los materiales más útiles para usar en jardinería, y es que prácticamente cualquier tierra o sustrato agradece la adición de este ligero mineral volcánico. Se trata de un elemento muy común y fácil de encontrar, que además tampoco resulta caro.
- **Carbón vegetal:** El carbón vegetal acelera la cicatrización de las heridas de las plantas y evita la proliferación de hongos en estas regiones. Se utiliza a nivel mundial para mejorar la calidad a largo plazo de suelos afectados por la erosión. Es un fertilizante natural de lenta acción pero que en años será muy útil para salvar los suelos de muchas áreas del planeta. Se recomienda mezclar con trozos de carbón vegetal en el sustrato de baja calidad o totalmente erosionado del jardín para mejorar su fertilidad.
- **Arena de río:** La arena de río es una de las sustancias más utilizadas en la mezcla de sustratos, con qué se emplea en pequeñas cantidades. La arena mejora la estructura del sustrato y es bastante frecuente su mezcla con turba, como sustrato de enraizamiento y de cultivo en contenedores, pero aporta peso al mismo. También se puede combinar con fibra de coco. Lo complicado es que el contenedor pesa más.
- **Piedra pome:** Esta piedra, que también se conoce como pumita, es una roca volcánica con gran porosidad, lo que ayuda que cualquier tipo de planta elimine el exceso de agua que no necesita y evitar que las raíces se pudran. También la porosidad de esta piedra

ayuda a mantener la temperatura correcta y brindarle aire a las raíces, logrando que se desarrolle correctamente.

- **Acerrín de madera:** El aserrín como sustrato se puede mezclar con compost y humus de lombriz; las proporciones pueden ser de 1:1 (1 kg de aserrín para 1 kg de abono). Tenga en cuenta que el aserrín no se puede aplicar directamente como sustrato en el suelo o planteras porque las raíces se secan al poco tiempo.
- **Cascarilla de arroz:** La cascarilla de arroz es un subproducto del proceso de molienda del grano maduro del arroz, es un insumo de uso agrícola que se obtiene de separar el grano de arroz de su cáscara. Como sustrato tiene la propiedad de retener la humedad en macetas y almácigos.
- **Gravilla:** El uso de grava según algunos expertos puede resultar contraproducente, ya que la capa de dicha piedra puede dañar a la plantas por un exceso de riego. Las plantas requieren una buena circulación de aire en las raíces, pero esta no la aporta, sino más bien la propia composición del suelo. Está demostrado que el agua no se va del suelo hasta que esté bien saturada, lo que quiere decir que cuando el agua llega a la capa de grava es porque se han llenado todos los espacios vacíos entre el propio suelo.
- **Turba comprimida:** Las turbas son uno de los sustratos para plantas más utilizados y es que, pese a que son muy pobres en nutrientes como el nitrógeno, sus propiedades resultan ideales para el desarrollo y crecimiento de la gran mayoría de especies vegetales.
- **Arlita:** La arlita o arcilla expandida es utilizada como sustrato en todo tipo de cultivos, desde germinación de semillas, cubierta de superficies, cultivo de bonsáis y de plantas crasas, que necesitan unas condiciones altas de oxigenación del medio por el escaso desarrollo de sus raíces y su alta sensibilidad al encharcamiento.
- **Vermiculita:** Se trata de un material con una alta capacidad de retención de agua, que además tiende a contener potasio, magnesio, calcio y amonio, todos ellos elementos necesarios para las plantas. En la mano, es un material que resulta muy ligero y, además, tiene buenas propiedades como aislante térmico.
- **Ladrillo:** Este sustrato está conformado por pequeñas partículas de ladrillo que aportan humedad a la tierra. Es el sustrato más recomendable en relación precio-eficiencia para el cultivo hidropónico. Aunque posee una resistencia de hasta dos años, es

completamente degradable en el suelo. Su presencia en los sustratos de jardinería facilita la aireación. Propicia la retención de nutrientes y microorganismos gracias a su porosidad.

Selección del sustrato a utilizar en el diseño hidropónico, argumentando el porqué de la selección.

Los sustratos que se utilizarán son tres: fibra de coco, arena de río y ladrillo rojo.

Fibra de coco

Ilustración 4. Fibra de coco

Fibra de coco: La fibra de coco es un término que se utiliza para describir una gama de productos naturales fabricados a partir de cáscaras de coco.

Aunque también se le conoce como “turba de coco”, las cáscaras de coco pasan por un proceso de trituración en el que se separan las fibras más largas en una gama de tamaños de partículas, de acuerdo con la aplicación prevista.

Excelente capacidad de humectación y rehumectación. La fibra de coco no tiene una cutícula cerosa que repele el agua, como sucede con la turba de esfagno, por lo que no requiere un agente humectante. De hecho, es posible que los cultivos a largo plazo no requieran una aplicación de mantenimiento de un agente humectante.

El medio de crecimiento con fibra de coco no se retrae de las paredes del contenedor al secarse, de modo que el agua no se canaliza por las paredes al irrigar el medio de crecimiento seco.

La fibra de coco tiene una alta relación de lignina a celulosa y es más resistente a la descomposición física al manejarse y procesarse con equipo hortícola para el llenado de áreas planas y macetas. Además, tiene menor retracción en los contenedores de crecimiento durante la vida del cultivo, lo cual es importante para los cultivos a largo plazo.

La fibra de coco ofrece alta capacidad de retención de aire y agua en el contenedor.

Tiene un rango de pH entre ligeramente ácido y neutro, por lo que no requiere piedra caliza para regular el pH. El pH de la fibra de coco es de 6.0 a 6.8, comparado con un pH de 3.5 a 4.8 para la turba de esfagno.

Prácticas de crecimiento para compensar los efectos de la fibra de coco en el pH y la conductividad eléctrica:

La adición de fibra de coco a un medio de crecimiento sin tierra podría requerir el ajuste y monitoreo de las prácticas de producción y gestión de los cultivos. Según el porcentaje de fibra de coco en el medio de crecimiento, es posible que sea necesario considerar lo siguiente:

Calidad del agua

Conozca la calidad del agua. Dado el pH inicial de la fibra de coco, el pH inicial del medio de crecimiento basado en fibra de coco podría ser superior al rango deseable de 5.5 a 6.2. Con el paso del tiempo, la fibra de coco contribuirá a un aumento en el pH del medio de crecimiento, en especial si la fuente de agua tiene alta alcalinidad o se utilizan fertilizantes básicos. Monitorear el pH del medio de crecimiento para realizar ajustes que eviten incrementos en el pH es fundamental, lo que podría reducir la absorción de micronutrientes por parte de las plantas.

Ajuste las prácticas de riego

La superficie del medio de crecimiento con fibra de coco se secará con mayor rapidez que la zona de las raíces, en comparación con un medio de crecimiento con turba. El uso del color de la superficie del medio de crecimiento como indicador de cuándo regar funciona bien en un medio de crecimiento con turba, pero es menos efectivo en un medio de crecimiento con fibra de coco. Esta característica de secado rápido de la superficie con frecuencia ocasiona problemas de crecimiento de los cultivos como consecuencia del riego excesivo, sobre todo en climas frescos o en condiciones nubladas o de alta humedad.

Equilibrio nutricional

Las cáscaras de coco, por lo general, tienen altos niveles de potasio (K), cloro (Cl) y sodio (Na). Aunque los productores de productos de fibra de coco de grado hortícola lavan y enjuagan la fibra de coco para eliminar estos y otros compuestos, es posible que sigan presentes en cantidades suficientes en el medio de crecimiento para elevar la lectura de conductividad eléctrica. Con niveles de K, Cl y Na potencialmente más altos en un medio de crecimiento con fibra de coco, es necesario tomar medidas para proveer niveles adecuados de Ca y Mg para mantener el equilibrio correcto de nutrientes de los cultivos. Quizá sea necesario incrementar las tasas de fertilización iniciales al cambiar de un medio de crecimiento con turba a un medio con turba y fibra de coco, a fin de garantizar los niveles óptimos de nutrientes para la salud de la planta.

La adición de fibra de coco a un medio de crecimiento sin tierra puede tener varios beneficios. Sin embargo, tal como sucede con cualquier cambio a un medio de crecimiento

diferente, el horticultor debe ser consciente de las posibles consecuencias y cómo mitigarlas para obtener los mejores resultados en la producción de cultivos.

Ladrillo rojo picado

Ilustración 5. Ladrillo rojo picado

Según (Sembramos, s.f.) El ladrillo es el resultado de la arcilla expandida por medio de su cocción a altas temperaturas, lo que brinda una extraordinaria porosidad, profiriendo al sustrato una excelente capacidad de retención de humedad y aireación. Sin embargo, no todo ladrillo o teja de barro puede ser usado de esta forma, debe analizarse primero su origen para evitar la presencia de elementos calcáreos que afecten nuestro pH.

Es bien conocido que las hojas y demás estructuras verdes, al ser el principal órgano sintetizador de carbohidratos de las plantas, deben tener un buen sustrato que garantice un suministro adecuado de nutrientes y un correcto desarrollo radicular.

Las partículas entre 0.5 y 2 cm que conforman este sustrato de ladrillo picado, poseen una excelente granulometría, esto hace que las raíces tengan buena disponibilidad de oxígeno

favoreciendo los procesos de división celular y por tanto, su crecimiento, dando lugar a que la parte aérea de la planta tenga mejor actividad. Lo anterior favorece el proceso respiratorio de crecimiento, por lo que se genera una mejor formación de hojas.

Un desarrollo óptimo de las plantas solo es posible con una adecuada relación entre aire, agua y disponibilidad de nutrientes. Al asimilar correctamente todos estos factores empezamos a ver señales de evolución en la misma como un aumento de tamaño.

La altura de la planta, es entonces un claro indicador de que el medio proporciona cantidades adecuadas de nutrimentos y que la disponibilidad de los mismos también es adecuada; en este sentido el ladrillo ha ofrecido, en múltiples estudios, unas mejores condiciones para el desarrollo de las plantas que otros sustratos como la grava de río o la perlita.

La combinación de sustrato de ladrillo en mezclas para suelo ha demostrado:

- Un menor requerimiento de fertilizante en los mismos porque crea un ambiente más favorable para los microorganismos y las raíces.
- Gracias a su porosidad aporta la aireación necesaria para que la planta crezca de manera adecuada.
- Permite a las plantas tomar los nutrientes del suelo optimizando la capacidad de absorción hasta en un 40%.
- Genera una mejor formación de hojas al favorecer los procesos respiratorios de crecimiento de las plantas.

Para conservar el ladrillo picado en el mejor estado posible se recomienda guardarlo siempre en una bolsa o recipiente que se pueda cerrar completamente. Ubicarlo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol y fuentes de humedad o lluvia.

Arena de río

Ilustración 6. Arena de río

La información de (Anónimo, 2017) menciona que la arena de río es un sustrato muy usado en la agricultura sobretodo en la instalación de almácigos y el embolsado de plantas, gracias a su textura que permite drenar el exceso de agua después de un riego.

La arena de río vienen a ser pequeños fragmentos de rocas ubicadas a lo largo de la Sierra la cual es erosionada (desintegrada) por acción del calor, los vientos y la lluvia siendo arrastrada por el agua de los ríos hasta la costa donde se deposita a lo largo de todo el cauce. Esta arena está constituida de muchas partículas minerales y a diferencia de la arena de playa tiene un bajo contenido de sales, por lo que no van a quemar a las plantas que crecen sobre ella.

Para conseguirla debes visitar el río más cercano a tu ubicación y buscar alguna playa donde la corriente no sea muy fuerte ya que esto permite que la arena deposite en las orillas y puedas extraerla con mayor facilidad; se recomienda extraer arena seca pues la húmeda tiene un mayor peso lo que dificultará su traslado.

Si no se consigue arena seca, se debe colocar la arena húmeda sobre una fuente o una tina y exponerla al sol por 2 – 4 días, dependiendo de la estación del año, hasta que quede

totalmente seca. Esto también sirve para eliminar microorganismos dañinos causantes de enfermedades o huevos de plagas. Una vez seco, se puede tamizar con una malla o un cernidor, para eliminar impurezas como piedras, restos vegetales, etc.

Aunque algunos la usan pura, sobre todo para el enraizamiento de esquejes de plantas aromáticas, es recomendable mezclarla con otros sustratos para poder mejorar la calidad del suelo donde van a desarrollarse las raíces de las plantas. Cabe recordar que en los almácigos las plantas están por solo algunas semanas, por lo que la ventaja del uso de la arena de río es que facilita la extracción de las plántulas.

Combinación de sustratos

A la hora de hacer el sustrato para el sistema hidropónico que se seleccionó se hará la siguiente combinación: primero se pondría al fondo el ladrillo rojo molido, luego la arena de río y encima estaría la fibra de coco. Esto se hace de esta manera por el simple hecho de que las funciones de cada una se complementan mejor en este orden debido a sus especificaciones.

Información de los diferentes contenedores de sustratos disponibles en el mercado.

Diferentes contenedores de sustrato disponibles en el mercado

Hay que tener presente que el crecimiento de una planta está directamente relacionado con el volumen de tierra disponible. Además de crecer más, las plantas florecerán y responderán mejor a situaciones de estrés como sequía, plagas, enfermedades... En el mercado, podemos encontrar macetas y jardineras de materiales diversos.

Características

Un contenedor nos sirve para colocar el medio de sostén, los nutrientes y el agua que necesita una planta para su desarrollo, por lo que la elección del más apropiado es de suma importancia. Existe una gran variedad de contenedores que te ayudarán a brindarle a tu cultivo las condiciones adecuadas para su desarrollo.

Debe ser económico. Las bolsas de color negro o blanco, como las que se usan para plantas de vivero, flores y hortalizas, son recipientes económicos, fáciles de usar y muy productivos en pequeños espacios. Las bolsas son aptas para especies como tomate, pepino, pimiento, pimentón y cebolla, entre muchas otras.

Debe ser químicamente inerte. Los materiales de los cuales están hechos los contenedores son muy variables, estos no deben de reaccionar con los elementos presentes dentro de ellos, ni reaccionar con sustancias externas. Además de que no deben permitir una concentración alta de las sales.

Elegir el contenedor adecuado dependerá de parámetros como pueden ser; el sistema de cultivo a emplear, variedad de semillas, condiciones climáticas y número de plantas por superficie efectiva (espacio disponible), así como las posibilidades técnicas y económicas, las necesidades y aspiraciones de progreso de desarrollo que desees realizar (Hydroenv.com.mx, s.f.).

1. Macetas y jardineras de barro

Al ser este un material poroso, ayuda a que la tierra se seque antes y, por lo tanto, habrá que prestar mayor atención a los riegos.

La evaporación del agua a través del barro refresca la tierra evitando que ésta se cueza. Además, estos recipientes de barro son muy estables por su peso y no se caen por golpes de viento.

Las macetas de barro también son muy decorativas y, en la actualidad, existen infinidad de modelos y tamaños. En sí mismas se han convertido en un objeto de decoración.

2. Contenedor de plástico

Los recipientes de plástico son más económicos y permiten una mayor retención del agua. Sin embargo, como son muy ligeros pueden ser arrollados por el viento, sobre todo, cuando la tierra está seca.

Un punto positivo es que, a diferencia de los de barro, son difíciles de romper. Las imitaciones de terracota en plástico también pueden resultar muy decorativas y difíciles de distinguir a primera vista (Hogarmanía.com, s.f.).

3. Bolsas plásticas

Las bolsas plásticas han sido contenedores desde hace mucho tiempo. Se debe tomar en cuenta el tipo de plástico y el color de este para que no afecte el crecimiento de la planta.

4. Mangas verticales

Las mangas verticales se vuelven cada vez más famosas debido a que la forma que poseen hace que sea más fácil plantar en lugares cerrados como interiores o departamentos.

5. Botellas de plástico

Aunque mucho no lo crean, las botellas de plástico tienen múltiples usos y uno de esos tantos es para los cultivos. Utilizar botellas de plástico es fenomenal debido a que se estaría reciclando la basura y su material hace que sean duraderas. Además son muy sencillas de conseguir.

Selección del contenedor del sustrato para el prototipo, argumentando el porqué de la selección.

Ilustración 7. Contenedor de botella

El contenedor que nosotros elegimos el cual va contener el sustrato que utilizaremos en el diseño hidropónico que seleccionamos, el cual es el NFT.

Entre todos los contenedores disponibles en el mercado y de los que nosotros investigamos y delimitamos, concluimos que el mejor contenedor que podemos utilizar es la parte superior de una botella.

Se escogió este contenedor por los siguientes motivos:

- La facilidad de poder conseguirlo es alta ya que lo único que necesitamos es una botella de plástico con el tamaño que se adecuado mejor al sistema.
- Al ser de plástico, tiene una resistencia y una durabilidad bastante buena, lo cual le permite poder ser utilizado durante bastante tiempo.
- No tendríamos que invertir en altos costos con respecto al contenedor debido a que este lo podemos conseguir de manera gratuita, ya sea en nuestras casas, en las calles a nuestro alrededores, algún familiar o amigo que posiblemente recoja este tipo de material o incluso se puede encontrar hasta en los basureros.

La manera en la que se utilizará y funciona este contenedor del sustrato para el sistema hidropónico es de la siguiente manera, se colocarán dentro de ello los sustratos

seleccionados, los cuales son la fibra de coco, la arena de río y el ladrillo rojo. Luego de colocar el sustrato se pondrá la plántula de tomate en el sustrato.

La manera en que se construye este contenedor es muy fácil. Por lo menos se necesitan dos materiales: una tijera y un cautín. Con la tijera se cortara la parte superior de la botella dándole las medidas que se establecerán. Una vez separa la parte superior de la botella del resto del cuerpo, se le harán unos orificios rectangulares con el cautín partiendo de donde comienza el pico de la botella hasta la medida que se le asigne. Estos orificios rectangulares se hacen con el fin que por medio de ellos entre la solución y llegué a las raíces de la planta por medio del sustrato.

Conforme vayan creciendo las raíces de las plantas, estas saldrán por estos orificios en busca de la solución. Cuando sucede esto se deben tomar dos cosas en cuenta: se debe aumentar la solución debido a que las raíces son más grandes y por esta misma razón es que se debe dejar un espacio considerado entre cada planta para que las raíces no se junten por los factores mencionados anteriormente.

Luego con el mismo cautín, se le harán unos orificios en la tapa de la botella al igual que se muestra en la imagen anterior. Estos orificios se realizan con el simple propósito de que en el momento que entre el sustrato por los orificios rectangulares y se acumulen por la retención que proporciona el sustrato, este debe descender porque si no se puede acumular y provocar algas y otras consecuencias.

Es importante de que este contenedor sea pintado con un color claro, especialmente el blanco para que de esta manera el calor no le afecte mucho más a la planta de tomate ni a la solución ya que esto afecta directamente al rendimiento de los cultivos.

Información de los tipos de soportes para los contenedores del sustrato en donde se plantas los cultivos.

Para la construcción de un sistema nft se debe de tomar en cuenta el soporte se utilizará para sostener los tubos en donde pasará el agua con nutrientes. Por ende la utilización de un diseño que se adapte a las necesidades del cultivo es importante.

En el mercado se pueden encontrar distintos tipos de diseños para los soportes en el sistema nft y fabricados en materiales que van desde madera y bambú hasta tubos PVC y hierro. La varianza entre los tipos de soportes depende de la planta que se quiere hacer crecer y el espacio que se tenga disponible. Por ejemplo:

Soportes horizontales

Entre los múltiples estilos de sistema NFT se encuentran los horizontales los cuales pueden ser ubicados en un espacio grande o pequeño esto según la cantidad de plantas que se deseen cultivar, es adecuado para el cultivo de tomates su crecimiento es ascendente ya que los tallos de estos son sujetos a cuerdas verticales para evitar el quiebre.

Ilustración 8. Soportes horizontales

Soportes verticales

Los sistemas verticales pueden ser ubicados en espacios más angostos, aprovecha la gravedad de manera que en la parte de arriba se vierte la solución nutritiva recorriendo los canales

alimentando los cultivos y regresando nuevamente al contenedor donde el proceso se repetirá. El soporte está hecho de madera.

Se utilizan tubos con una ligera caída en ángulo por dónde pasa la solución hasta terminar al final del recorrido en unas micro mangueras que llevan la solución al tanque para volverse a usar.

Ilustración 9. Soportes verticales

Soportes piramidales de ambos lados

En el sistema en forma de pirámide se pueden cultivar plantas que crecen de en vertical como tomates o chiltomas y al igual que el vertical aprovecha la gravedad para distribuir la solución en todos los canales de cultivo. El soporte está hecho de pvc.

Ilustración 10. Soportes piramidales de ambos lados

Soportes horizontales de una línea

Este tipo de soporte está hecho a base de madera en forma vertical se ocuparán estacas para el soporte de 6 cm de largo se le puede aplicar un aceite quemado o algún tipo de Resina esto con el fin de que resistan ya que la humedad los podría dañar procedemos a clavar nuestra base que serán las estacas de 6 cm , los huecos se harán de 40 cm para que la estaca se mantenga dolida y firme y no se mueva tanto una vez lleguemos a la profundidad deseada , luego verificamos la altura recuerden si es de 120 y queremos que entre 40 cm la altura debe quedar de 80 hacemos exactamente lo mismo con el palo del otro extremo atamos una sondaleza para así mismo poner el resto de las estacas a su mismo nivel , se colocan aproximadamente a un 1 M 5 de distancia entre ellos de manera vertical , se utilizan unas tablillas de aproximadamente 40 cm están irán clavadas encima de las estacas , la función de las tablillas es sencillamente soportar el peso del contenedor que se le vaya a

colocar ya sea de madera o pvc , esto va facilitar el soporte lo hacemos así en cada una de las estacas , una vez clavadas ya estará listo para poner el contenedor con sustrato y plantar , cada planta tiene unos 15 o 20 cm de distancia entre ellas un espacio ideal para desarrollar raíces.

Ilustración 11. Soportes horizontales de una línea

Estructura vertical en forma de pirámide.

Este soporte está hecho en forma de pirámide con el fin que ambas caras de la estructura sean utilizadas ubicando en cada cara 3 tubos pvc la estructura hecha de madera medirá 1.20m de alto los tubos de pvc donde irá el sustrato tendrán una medida de 2 metros de largo estarán ubicados en forma vertical dónde alcanzarán 13 plantas teniendo una distancia entre si de 15 cm permitiendo que las plantas se desarrollen y puedan absorber los nutrientes necesarios. El soporte está hecho de una combinación de hierro y madera.

Ilustración 12. Estructura vertical en forma de pirámide

Soporte vertical de una sola pieza

Estos usualmente son vendidos para personas que viven en casas o apartamentos pequeños ocupan aún menos espacio que otros soportes y están hechos de plástico PVC tienen el mismo funcionamiento que los horizontales pero utilizan un flujo de agua más rápido aprovechando la gravedad.

Ilustración 13. Soporte vertical de una sola pieza

Soporte para varios canales de cultivo

Permite tener varios pisos de canales de manera horizontal aprovechando el espacio y aumentando la producción de cultivos es parecido al vertical pero permite una mejor manipulación y visión de los cultivos y a diferencia del horizontal de un solo piso este aprovechan mejor la gravedad para distribuir la solución a los demás canales.

Ilustración 14. Soporte para varios canales de cultivo

Selección del tipo de soporte a utilizar para el contenedor del sustrato, argumentando el porqué de la selección.

Ilustración 15. Soporte seleccionado

El soporte que se va a utilizar para el contenedor del sustrato del sistema hidropónico es similar al que se muestra en la imagen anterior.

El diseño del soporte consiste en 4 pilares de madera que están unidos por una base rectangular de madera en la parte inferior. Esta base tiene 2 renglones de madera de forma horizontal con respecto a la base ya que estas son de ayuda para sostener el sistema hidropónico.

En la parte superior de los pilares de madera habrá unos renglones más delgados los cuales serán los que sostendrán a los tutores.

Como bien se sabe, la planta de tomate tiene un tallo un poco frágil y flexible, esto aumenta a medida que va creciendo. Es por esa razón, especialmente cuando se cultivan en un sistema hidropónico NFT, que se le ponen unos tutores los cuales ayudarán a que se sostenga mejor el tallo.

Los tutores pueden ser de distintos materiales pero es importante saber que no debe ser ni muy delgados porque se puede romper el tutor o puede lastimar el tallo del tomate, ni muy gruesos porque esto podría asfixiar a la planta.

Se decidió que se utilizarán las bolas de mecate para los tutores ya que es un material resistente debido a que son de plástico, son fáciles de conseguir y aun precio accesible y tienen un grosor muy bueno que no le perjudicaría a la planta de tomate.

Uno de los principales motivos por el cual se eligió este diseño para el soporte es porque al ser de manera horizontal, el agua se quedará estancada hasta la mitad del nivel de las tuberías principales. Así de esta manera se hará la combinación de dos sistemas hidropónicos los cuales son el diseño NFT y el diseño Kratkys.

Para que se pueda hacer esta combinación se hará lo siguiente.

Ilustración 16. Tapón ubicado en la salida de sistema hidropónico

Al final del recorrido de la tubería, tendrá un tapón el cual se le realizará un agujero a partir de la mitad del tapón hacia arriba al igual que se muestra en la imagen. Así hará que el agua

se mantenga retenida y cuando alcance el nivel deseado, podrá salir para volver a hacer su recorrido.

Al igual que en la imagen, el material del que estará hecho el soporte que se utilizará para el contenedor del sustrato del sistema hidropónico seleccionado es la madera debido a que proporciona estabilidad y soportar el peso de los tubos de pvc que contienen la solución y el sustrato en el que los tomates serán plantados.

Además, la madera es aún más fácil de conseguir y más barata que el hierro y el pvc.

Bibliografía

- hydroenv.com. (22). Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de hydroenv.com:
https://www.hydroenv.com.mx//catalogo/index.php?main_page=page&id=49
- Aguilera Morales. (2006). *Pirhua*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de Infome Final Proyecto Sistemas Hidropónicos:
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/5415/PYT_Informe_Final_Proyecto_SistemasHidrop%C3%B3nicos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Anónimo. (30 de Noviembre de 2017). *Sustrato de arena de río para plantas*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de <http://ecosiembrablogspot.com/2017/11/uso-de-arena-de-rio-para-el-cultivo-de.html?m=1>
- Bawden Davis, J. (s.f.). *Cómo sembrar, cultivar y cosechar tomates*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de Gardentech:
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.gardentech.com/es/blog/garden-and-lawn-protection/easy-steps-to-grow-your-own-tomatoes&ved=2ahUKEwi-id7Dz-P5AhUdSDABHYSaB7EQFnoECD4QAAQ&usg=AOvVaw198kD5moRO-zPvmy4dIEcw>
- Castaños, C. M. (2007). Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de Manual de Hidroponía:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232367/Manual_de_hidroponia.pdf
- Chavarria, j., Angel, M., Gabriel, S., & Enrique, U. (12 de 2011). *Inifap*. Obtenido de Inifap:
<https://www.inifapcirne.gob.mx>
- Despierta américa. (2021). *Aerofarm, la granja de cultivos verticales más grande del mundo en Nueva Jersey*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de Despierta américa:
<https://youtu.be/7fVpTdMyKkl>
- Díaz, C. (1999). Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/46752/Documento_completo.pdf?sequence=1
- FAO. (2018). Recuperado el 26 de Agosto de 2022
- Gilsanz, J. C. (2008). Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de
<http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/520/1/11788121007155745.pdf>

Hogarmanía.com. (s.f.). Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de Hogarmanía.com:
<https://www.hogarmania.com/jardineria/mantenimiento/herramientas accesorrios.com>

Huerto hidropónico. (15 de Mayo de 2021). *Sustratos que se ocupan en la hidroponía*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de Huerto hidropónico.

Hydroenv.com.mx. (s.f.). Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de Hydroenv.com.mx:
https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=276

Instituto de protección y sanidad agropecuaria. (Marzo de 2022). *Fresa nica, conoce la producción de fresa a través de sistema hidropónico*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de Instituto de protección y sanidad agropecuaria: <https://youtu.be/MnqA7MjpRPU>

INTA NICARAGUA. (2020). *INTA NICARAGUA*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de <https://youtu.be/yL80g4Fb-ms>

Intagri. (s.f.). *producción de hortalizas en sistemas hidropónicos*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de Intagri: <https://www.intagri.com/articulos/horticultura-protegida/produccion-de-hortalizas-en-sistemas-hidroponicos#:~:text=La%20ventaja%20del%20sistema%20NFT,cultivo%2C%20como%20t ambi%C3%A9n%20en%20rendimiento.>

Jardineríaon. (s.f.). *Tipos de sistemas de riego por goteo*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de Jardineríaon: https://www.jardineriaon.com/tipos-de-sistemas-de-riego-por-goteo.html#Tipos_de_sistemas_de_riego_por_goteo

José, O. (Enero de 2022). *Cultivo de tomates en agua*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de Rincón hidropónico: <https://youtu.be/EEMiRo8VTdA>

Juan, G. (2020). *Vegeponics, un modelo de granjas verticales en Singapur*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de TvAgro: <https://youtu.be/C49HrX7pMkw>

Región Campesina. (2018). *Cultivo de tomate por hidroponía*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de Región Campesina.

Resh. (2001). *Importancia de cultivar hidroponía*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de Infoagro: <https://mexico.infoagro.com/la-importancia-de-cultivar-en-hidroponia/>

Santos, B. F. (2008). *Raíz flotante*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de Kerwa: <https://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/86390/Sistemas%20de%20cultivo%20Ra%C3%ADz%20flotante.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Sembramos. (s.f.). *Sustrato para bonsai ladrillo*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de Sembramos: <https://sembramos.com.co/sustrato-para-bonsai-ladrillo.html#:~:text=Su%20presencia%20en%20los%20sustratos,microorganismos%20gracias%20a%20su%20porosidad.>

Sharaf, A. (2002). *Nft*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de dspace.usalca.cl: <http://dspace.usalca.cl/bitstream/1950/2927/1/NFT.pdf>

TvAgro. (2019). *Hidroponía a gran escala en Israel*. Recuperado el 26 de Agosto de 2022, de TvAgro: <https://youtu.be/7UEcfBE1NDY>

Usategui, A. (1998). *Flujo y reflujo*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de repositorio.itm.edu.co: https://repositorio.itm.edu.co/bitstream/handle/20.500.12622/1538/Rep_Itm_pre_Ortiz.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Zeza, A. (2010). *Aeroponía*. Recuperado el 31 de Agosto de 2022, de Unipiloto: <http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00000864.pdf>